

ЎЗБЕКИСТОН РАҚАМЛИ ИНФРАТУЗИЛМАСИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР МАСАЛАЛАРИ

Қодиров Туйғун Узоқович

Бизнес ва тадбиркорлик Олий мактаби,
ўқув бўлими бошлиғи,
Иқтисодиёт фанлари доктори (PhD), доцент,
Хасанова Наргиза Саматжон кизи,
PM Ф -23 -B04 -4-гуруҳ магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11543199>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт ривожланишига оид кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқишга доир масалалар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Рақамли иқтисодиёт, модернизация, ахборот ва телекоммуникация тизимлари, рақамли технологиялар, патентлар, интернет трафиғи, радиотелефон алоқаси, контент, кўрсаткичлар тизими, халқаро институт. Калит сўзлар: Рақамли иқтисодиёт, тизим.

Кириш. XXI асрнинг иккинчи ўн йиллигида турли иқтисодий адабиётларда мамлакатнинг барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишига эришиш ҳамда макроиқтисодий мувозанатини таъминлашнинг муҳим жиҳати рақамли иқтисодиёт тизимига ўтиш деб қайд этилмоқда. Шундай экан, иқтисодий тараққиётнинг бугунги босқичида Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, тизимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш, янги технологияларни жорий этиш, кадрларни тайёрлаш ва бошқа бир қанча муҳим йўналишларда кенг қамровли ишларни бажариш, мамлакатимизда амалга оширилиши лозим бўлган муҳим ишлар доирасидаги бирламчи вазифалар қаторига олиб чиқади. Таъкидлаш жоизки, кейинги йилларда Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга доир бир қанча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилиб, унда мазкур тизимни тараққий эттиришга доир кўплаб қилиниши лозим бўлган ишлар белгилаб берилди. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июлдаги Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисидаги ПҚ-3832-сонли, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-6079-сонли қарорларига биноан республикада рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, яқин истиқболда барча тармоқ ва соҳаларга замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш режалаштирилганлигини кўрсатиб ўтиш мумкин. Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш вазифаси миллий статистика доирасида ҳам бир қанча муҳим ишларнинг бажарилишини, хусусан, миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларини рақамлаштиришга оид индикаторлар тизими ишлаб чиқилиши, мазкур тизим учун маълумотлар базаси шакллантирилиши, махсус кузатувлар, сўровномалар, ҳисобот шакллари ишлаб чиқилишини тақозо этади. Шундай экан, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва макроиқтисодий мувозанатини баҳолаш кўрсаткичлари тизимини шакллантиришнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланган рақамли

иктисодиёт ривожланишига оид миллий индикаторлар мажмуини ишлаб чиқиш миллий статистика тизимига оид муҳим масалалар ичида долзарб аҳамият касб этади ва тадқиқот ишимиз йўналишини танлаб олишимизга асос бўлди. Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили Айтиш жоизки, рақамли иқтисодиёт ва унинг мамлакатлар, соҳа ва тармоқлар тараққиётига таъсири масалаларига қаратилган адабиётлар рўйхати анча кенг бўлиб, уларни умумлаштирган ҳолда бешта гуруҳга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳ ўз қамровига рақамли иқтисодиёт ривожланишининг мамлакат тараққиётига таъсири масалаларини қамраб олган. Я. Никонова ва А.Дементьевнинг “Россияда рақамли иқтисодиёт тараққиёти тенденциялари ва истиқболлари номли мақолаларида рақамлаштиришнинг мамлакат иқтисодиёти ривожланиши ва таркибий ўзгаришларга таъсири ўрганилган. Карл Дальман (Carl Dahlman), Сэм Мили (Sam Mealy) и Мартин Вермелингер (Martin Wermelinger) “Тараққиёт учун рақамли иқтисодиётдан фойдаланиш” мавзусидаги мақолаларида ҳам рақамлаштиришнинг мамлакат иқтисодий ривожланишидаги аҳамияти тадқиқ этилган. Иккинчи гуруҳга рақамли иқтисодиётнинг соҳа ва тармоқлар ривожланишига таъсири ўрганилган мақолалар ва уларнинг муаллифлари киритилган. Мамлакатимиз олимларидан, академик С.С. Гулямовнинг АҚШнинг “Назарий ва амалий фанлар” (“Theoretical & Applied Science”) халқаро тадқиқот журналида “Ўзбекистонда таълим тизимини рақамлаштириш” мавзусида чоп этган мақоласи ҳам рақамлаштиришнинг муайян соҳани (таълим) тараққий эттиришига оид масалаларни қамраб олган. М.Виногардова, В.Константинов, В.Прасалов, А.Лукиянова ва И.Гребенкинанинг “Ахборот коммуникация тизимини ривожлантиришда тадбиркорликнинг роли” мақоласида ҳам рақамли иқтисодиётнинг соҳа ва тармоқлар ривожланишига, хусусан, таълим тизимига таъсири масалалари ўрганилган. Учинчи гуруҳ ўз чегаралари доирасига рақамли иқтисодиёт шароитида муайян унсур ёки омилларнинг ривожланиши, ҳаттоки бутун бир тизим тараққиётига оид масалаларга бағишланган мақола ва рисоаларни қамраб олади. Улар қаторига Р.М. Устаев, В.Н. Парахина, Е. Патрик ва Е.Н. Новикованинг “Рақамли иқтисодиётда инсон капитали: замонавий тенденциялар ва инновацион ривожланиш имкониятлари” мавзусидаги мақолаларини киритиш мумкин. Мазкур мақолада меҳнат ва интеллектуал капиталларининг рақамли иқтисодиётдаги масалалари ёритилган.

Хулоса ўрнида: Таъкидлаш жоизки, рақамли иқтисодиёт ривожланишига оид кўрсаткичларни шакллантириш учун статистика доирасида жуда катта масштабдаги ишларни бажариш лозим. Миллий статистика доирасидаги ишлар кўлами ҳар бир кўрсаткичга оид маълумотлар базасини шакллантиришдан бошлаб, то индикаторларни ҳисоблаш методикасини ишлаб чиқишга доир вазифаларни ўз қамровига олади. Шундай қилиб, юқорида келтирилган таклифлар асосида шакллантирилган рақамли иқтисодиётнинг ривожланишига оид янги миллий кўрсаткичлар тизими янада такомиллашган шаклга эга бўлади, унинг ёрдамида илмий тадқиқот ва таҳлиллар (прогноزلар) олиб борилади, шунингдек, “Рақамли иқтисодиёт” ва “Замонавий технологиялар: иқтисодиёт тармоқларини рақамлаштириш” курсларини ўқитишда ўқув материаллари мазмунини кенгайтириш ва чуқурлаштириш имконияти юзага келади.

References:

1. Кодиров Т. У., Юсуфхонов З. Ю. У., Ахмедов Д. Т. У. Анализ факторов, влияющих на рейтинг индекса эффективности логистики Республики Узбекистан //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 245-252.
2. Qodirov T. U. U., Yusufxonov Z. Y. O. G. L., Sharapova S. R. Q. O 'zbekistonda transport-logistika klasterlari faoliyatini takomillashtirish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 305-312.
3. Кодиров Т. У. Цифровые технологии как фактор повышения конкурентоспособности транспортных услуг //Проблемы науки. – 2021. – №. 5. – С. 64.
4. Кадыров Т. У. Методические подходы к определению объема инвестиций на подвижной состав автомобильного транспорта и оценке их эффективности //Экономическое возрождение России. – 2012. – №. 2 (32). – С. 185-188.
5. Кодиров Т. У. Transport korxonasi faoliyatini raqamlashtirish //STANDART” ILMIY-TEHNIK JURNAL Tom-1 №2. Б.33-36.
6. Кадыров Т. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. ашкентский автомобильно-дорожный институт, Ташкент 100060 Моварауннахр 20 Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2014 Страницы: 143-147 ИСТОЧНИК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ .С.143-147
7. Суюнов Д. Х. Корпоратив бошқарув механизми: муаммо ва ечимлар. Монография //Т.: Академия. – 2007. – Т. 200.
8. Суюнов, Д., and Элмурод Абдусатторович Хошимов. "Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолашнинг методологик жиҳатлари." Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали 2 (2018).
9. Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.
10. Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.
11. Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. Digitalization of the economy: concepts, problems and implementation strategy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – Т. 12. – С. 209-218.
12. Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. State regulation of the digital transformation of the economy //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 9. – С. 145-150.
13. Суюнов Д. Х. Бизнес муҳитнинг ривожланишига корпоратив бошқарув механизмини жорий этишни такомиллаштириш. и. ф. д. дисс //И. ф. д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. – 2008. – Т. 261.

14. Olimovich A. K., Butabaev M., Kh S. D. PROJECT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF STRATEGIC COMPANY MANAGEMENT //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 7. – С. 40-44.
15. Суюнов Д., Хошимов Э. Замодавий шароитларда Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизими ривожланишининг асосий йўналишлари //Экономика и инновационные технологии. – 2019. – №. 4. – С. 197-210.
16. Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. STATE REGULATION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 9. – С. 145-150.
17. Suyunov D. K. Scientific Foundation For Implementation Of The Compliance Control System At Corporate Enterprises //The American Journal of Management and Economics Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 138-145.
18. Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. State Regulation of the Digital Transformation of the Economy //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 9. – С. 145-150.
19. Суюнов Д., Хошимов Э. Замодавий шароитларда Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизими ривожланишининг асосий йўналишлари //Экономика и инновационные технологии. – 2019. – №. 4. – С. 197-210.
20. Suyunov D. K. Scientific Foundation For Implementation Of The Compliance Control System At Corporate Enterprises //The American Journal of Management and Economics Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 138-145.
21. Suyunov D. X., Xoshimov E. A. The main directions of development of the corporate governance system in Uzbekistan in modern conditions //Economics and Innovative Technologies. – 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 11.
22. Suyunov D., Kenjabaev A. Achievements And Problems in Further Development of The Digital Economy in UzbekistanScientific Considerations //Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 38-45.
23. Suyunov D., Kenjabaev A. Achievements And Problems in Further Development of The Digital Economy in UzbekistanScientific Considerations //Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 38-45.
24. Suyunov D. K. Scientific Foundation For Implementation Of The Compliance Control System At Corporate Enterprises //The American Journal of Management and Economics Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 138-145.
25. Suyunov D. X., Xoshimov E. A. The main directions of development of the corporate governance system in Uzbekistan in modern conditions //Economics and Innovative Technologies. – 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 11.
26. Suyunov D., Kenjabaev A. Achievements And Problems in Further Development of The Digital Economy in UzbekistanScientific Considerations //Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 38-45.
27. Suyunov D., Kenjabaev A. Scientific Approaches to The Analysis of the Experience of Foreign Countries on the Development of Entrepreneurship in The Service Field //Wire Insights: Journal of Innovation Insights. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 1-7.

28. Suyunov D., Kenjabaev A. Achievements And Problems in Further Development of The Digital Economy in Uzbekistan Scientific Considerations //Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 38-45.
29. AM Miralimovich, SD Kholmurodovich, AB Batirovich //Prospects for the development of the green economy based on investment projects in cooperation with developed countries eastern European Journal of Modern Experiments and ..., 2023
30. Kholmurodovich S. D., Batirovich P. D. A. B. Green Economy and Ways of its Development in Uzbekistan //Genius Repository. – 2023. – Т. 24. – С. 7-15.
31. Суюнов Д. Х., Саттаров Х. Ф. Анализ особенностей управления инвестиционными проектами в нефтегазовой отрасли //образование наука и инновационные идеи в мире. – 2023. – Т. 25. – №. 2. – С. 156-161.
32. Suyunov D.Kh. The role of foreign investments in the development of small business and private entrepreneurship.// EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook(SEE0) Vol. 9 Issue.2022.
33. Кадыров Т.У. Методические подходы к определению объема инвестиций на подвижной состав автомобильного транспорта и оценке их эффективности // ЭВР, 2012. № 2 (32)
34. Suyunov D.Kh.Kodirov T. U. Ways for a leader to work on speech and improve speaking skills//American Journal of Pedagogical and Educational Research.Volume 11, . April, 2023 P.29 -32.
35. Kodirov T. U. The essence of management as an art//Neo Science Peer Reviewed Journal. Volume 8, April. 2023 P.6 -8.